

БОЗОР ИҚТИСОДИЁТИ ШАРОИТИДА ТИББИЙ- ПЕДАГОГИК ТАВСИФДАГИ ПУЛЛИ ХИЗМАТЛАР КЎРСАТИШНИ КЕНГАЙТИРИШ ИМКОНИАТЛАРИ

¹Кўчаров Ж.О., ²Файзуллаева Т.Р.

^{1,2}ТИТУ и.ф.н., доц.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11379421>

Мамлакатимизда ижтимоий ва иқтисодий соҳаларда рўй бераётган ўзгаришлар жамиятнинг сифат жиҳатидан янги босқичга ўтганлигини кўрсатади. Ислохотлар ҳаётимизнинг турли жабҳаларини тобора чуқурроқ қамраб олмақда. Хусусан, кадрлар, иш услублари, хўжалик юритиш усуллари янгиланмоқда. Шу билан бирга, иқтисодий ўсишнинг интенсив омилларини кучайтириш ва суръатларни ошириш борасида ижобий ўзгаришларни мустаҳкамлаш ва янада ривожлантириш зарур. Бунинг учун хўжалик юритиш ва бошқарувнинг янги усуллари жорий қилиш, одамларнинг қобилиятлари янада очилиши ҳамда кўпроқ фойда ва самарадорлик билан фойдаланилиши учун инсон ресурсларини фаоллаштириш муҳим аҳамият касб этади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. Мирзиёев томонидан белгилаб берилган “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегияси”да таълим ва фан соҳасини ривожлантириш борасида қуйидаги фикрлар баён этилган:

узлуксиз таълим тизимини янада такомиллаштириш, сифатли таълим хизматлари имкониятларини ошириш, меҳнат бозорининг замонавий эҳтиёжларига мос юқори малакали кадрлар тайёрлаш сиёсатини давом эттириш;

таълим муассасаларини куриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш, уларни замонавий ўқув ва лаборатория асбоблари, компьютер техникаси ва ўқув-методик қўлланмалар билан жиҳозлаш орқали уларнинг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш юзасидан мақсадли чора-тадбирларни кўриш;

мактабгача таълим муассасалари тармоғини кенгайтириш ва ушбу муассасаларда болаларнинг ҳар томонлама интеллектуал, эстетик ва жисмоний ривожланиши учун шарт-шароитларни тубдан яхшилаш, болаларнинг мактабгача таълим билан қамраб олиншини жиддий ошириш ва фойдаланиш имкониятларини таъминлаш, педагог ва мутахассисларнинг малака даражасини юксалтириш;

умумий ўрта таълим сифатини тубдан ошириш, чет тиллар, информатика ҳамда математика, физика, кимё, биология каби бошқа муҳим ва талаб юқори бўлган фанларни чуқурлаштирилган тарзда ўрганиш;

болаларни спорт билан оммавий тарзда шуғулланишга, уларни мусиқа ҳамда санъат дунёсига жалб қилиш мақсадида янги болалар спорти объектларини, болалар мусиқа ва санъат мактабларини куриш, мавжудларини реконструкция қилиш;

касб-ҳунар коллежлари ўқувчиларини бозор иқтисодиёти ва иш берувчиларнинг эҳтиёжларига жавоб берадиган мутахассисликлар бўйича тайёрлаш ҳамда ишга жойлаштириш борасидаги ишларни такомиллаштириш;

таълим ва ўқитиш сифатини баҳолашнинг халқаро стандартларини жорий этиш асосида олий таълим муассасалари фаолиятининг сифати ҳамда самарадорлигини ошириш, олий таълим муассасаларига қабул квоталарини босқичма-босқич кўпайтириш;

илмий-тадқиқот ва инновация фаолиятини рағбатлантириш, илмий ва инновация

ютуқларини амалиётга жорий этишнинг самарали механизмларини яратиш, олий ўқув юртлири ва илмий-тадқиқот институтлари ҳузурида ихтисослаштирилган илмий-экспериментал лабораториялар, юқори технология марказлари ва технопаркларни ташкил этиш.

Бозор иқтисодиёти муносабатларининг тобора ривожланиб, жамият миқёсида кенг жорий этиб борилиши аҳоли турмуш тарзи ва иқтисодий ҳаётига ҳам ўз таъсирини кўрсатиб боради. Хусусий тадбиркорлик эркинлигининг кенгайиб бориши жамият аъзоларининг ўз даромадларини максималлаштириш йўлида бандлик масаласини имкон қадар оптимал ташкил этишга уринишларига олиб келади. Эндиликда ҳар бир шахс ўзи учун энг юқори даромад келтирувчи фаолият билан шуғулланиб, ўзи учун зарур бошқа фаолият турлари натижаларига эҳтиёжни бозор воситаси, яъни сотиб олиш орқали қондиришга ўтади.

Ҳозирги шароитда аҳолининг маълум қатламлари ўз иш фаолияти билан шуғулланиши, бўш вақтини самарали ташкил этиши ва бошқа зарур ҳолларда ёш болаларга қараб туриш, қария ва беморларни парваришlash хизматига эҳтиёж кучаймоқда. Жумладан, ёш болаларга қараш қуйидаги бир неча йўналишдаги хизматларни ўз ичига олиши мумкин:

- чақалоқларнинг мутахассис парвариши;
- ёш болаларни табиат қўйнида сайр қилдириш, уларга турли ўйинлар ташкил этиш;
- болаларни боғчага ёки мактабга олиб бориш, олиб келиш, уйда овқатлантириш, дарс тайёрлатиш, уларнинг дунёқарашини кенгайтирувчи машғулотлар ташкил этиш ва ҳ.к.

Қария ва беморларни парваришlash ҳам қуйидаги бир неча йўналишдаги хизматларни ўз ичига олиши мумкин:

- беморларнинг мутахассис-шифокор парвариши, уларни мунтазам тиббий текширувдан ўтказиб туриш;
- беморларга даврий равишдаги махсус тиббий муолажалар;
- қарияларга овқат тайёрлаш, кийимларини тозалаш, уларнинг вақтини мазмунли ўтказишда ёрдамлашиш;
- қарияларни оммавий маданий тадбирларга, турли саёҳатларга олиб бориш ва ҳ.к.

Ҳозирда мазкур турдаги хизматларга эҳтиёжни қондиришнинг ўзига хос хусусиятлари қуйидаги жиҳатларини ажратиш мумкин:

- мазкур хизматларнинг аксариятидан ўз уй шароитида фойдаланиш истаги;
- ушбу хизматларга эҳтиёжнинг пайдо бўлишидаги ноизчиллик, хизмат кўрсатишнинг номунтазамлиги;
- кўрсатилаётган хизматнинг сифатини бевосита доимий назорат қилиб туриш истаги ва ҳоказо.

Шунга кўра, бу йўналишдаги эҳтиёжларни қондиришга қаратилган кўплаб махсус муассасалар (масалан, болалар боғчалари, поликлиникалар, пансионат ва санаторийлар, стационарлар) фаолият юритаётганлигига қарамай, хизматларга эҳтиёж даражаси юқорилигича қолмоқда ҳамда тобора ошиб бормоқда. Айни пайтда, таъкидлаш лозимки, мамлакатимизда аҳоли ихтиёрида тиббий-педагогик тавсифдаги пуллик хизматлар кўрсатишга лаёқатли катта салмоқдаги ресурслар мавжуд. Жумладан:

- тиббий-педагогик маълумот ва малакага эга, асосий ишдан бўш вақтда қўшимча тарзда шуғулланишни хоҳловчи шахслар;
- тиббий-педагогик маълумот ва малакага эга, бироқ муайян шароитда шундай хизматларни кўрсатишни хоҳловчи нафақадаги шахслар;
- тиббий-педагогик маълумот ва малакага эга ўз боласи парваришидаги аёллар;

- тиббий-педагогик йўналишдаги олий ва ўрта махсус касб-хунар таълими тизимида ўқиётган талабалар ва ҳоказо.

Ҳозирги шароитда мазкур шахсларнинг юқорида қайд этиб ўтилган тиббий-педагогик тавсифдаги пулли хизматлар кўрсатиш билан шуғулланмаслигининг асосий сабаби сифатида қуйидагиларни келтириш мумкин:

- тиббий-педагогик тавсифдаги хизмат кўрсатиш билан шуғулланиш учун тегишли рухсатнома (лицензия, сертификат ва б.) олиш зарурлиги;

- тиббий-педагогик тавсифдаги хизмат кўрсатиш билан шуғулланаётганлар (болалар боғчалари, поликлиникалар, пансионат ва санаторийлар, стационарлар ва бошқалар) билан рақобатлашиш имкони пастлиги;

- мазкур хизматларни кўрсатиш билан боғлиқ кўплаб маънавий-руҳий шартлар (масалан, ўзаро ишонч, хизмат кўрсатувчининг шахсий-инсоний тавсифлари)нинг тақозо этилиши.

Фикримизча, ҳудудларда тиббий-педагогик тавсифдаги пулли хизматлар кўрсатишни кенгайтириш учун қуйидаги механизмларни ишга тушириш мақсадга мувофиқ:

- мазкур ҳудуддаги тиббий-педагогик тавсифдаги хизмат кўрсатиш билан шуғулланиш имкони ва истагига эга бўлганларни аниқлаш;

- ҳудуддаги тиббий-педагогик тавсифдаги хизмат турларига эҳтиёжни аниқлаш;

- мазкур тавсифдаги хизмат фаолиятини йўлга қўйишнинг шарт-шароитлар тизимини яратиш.

Ушбу тизимли ишларни амалга оширишда алоҳида хизмат кўрсатиш муассасаларининг ташкил этилиши мақсадга мувофиқ. Бунда маҳаллий ҳокимиятнинг тадбиркорликни ривожлантириш бўйича тузилмалари, Савдо-саноат палатаси ҳудуд бўлими, тиббиёт ва таълим соҳаларининг ҳудуд бошқармалари ҳамда бошқа масъулиятли ва манфаатдор идора ва ташкилотларнинг тегишли равишдаги иштироки тақозо этилади.

Хулоса қилиб айтганда, ўрта махсус, касб-хунар ва олий таълим тизими ҳозирги корхона (ташкилот)ларни кадрлар билан тўлдиришнинг асосий манбаларидан бўлиб хизмат қилади. Иқтисодиёт ва жамият ҳаётини қайта қуриш кадрлар тайёрлаш, малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш муаммоларини мисли кўрилмаган даражада долзарб қилиб қўяди, кадрларнинг касбий-малакавий ҳаракатига юқори талаблар қўяди. Замонавий кадрлар салоҳиятини инновацион ривожлантириш динамикаси билим ва кўникмаларни доимий янгиланмай, юқори даражада самарали ишлаб бўлмайди.

АДАБИЁТЛАР

1. Мирзиёев Ш.М. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегияси. – Т.: Ўзбекистон, 2017 й.
2. Адронова В.И. Факторы формирования субъектности в современном учебно-воспитательном процессе. //Субъектность в личностном и профессиональном развитии человека: Материалы II Всероссийской научно-практической конференции. 24-25 мая 2005 года. – Казань: КСЮИ, 2005. – С.33.
3. <http://mfa.uz/uz/cooperation/countries/199/>
4. <http://www.naesmi.uz/uz/site/page.html?id=23993>.